

Source de l'Empreinte UX :

Description :

Etat :

Cocher les descripteurs pris en compte.

SUJET

Identité

Sensations

Intellect

Affect

Actions

ARTEFACT

Identité

Propriétés abstraites

Propriétés sensorielles

Constitution

Fonctionnement

CONTEXTE

Situationnel

Sociétal

Marché

Historique

RELATION

Avant

1ère Impression

Pendant

Après

Long-terme / Répété

Rétrospectif

Prospectif

Source de l'Empreinte UX :

Description :

Etat :

Cocher les descripteurs pris en compte.

SUJET

Identité

Sensations

Intellect

Affect

Actions

ARTEFACT

Identité

Propriétés abstraites

Propriétés sensorielles

Constitution

Fonctionnement

CONTEXTE

Situationnel

Sociétal

Marché

Historique

RELATION

Avant

1ère Impression

Pendant

Après

Long-terme / Répété

Rétrospectif

Prospectif

Source de l'Empreinte UX :

Description :

Etat :

Cocher les descripteurs pris en compte.

SUJET

Identité

Sensations

Intellect

Affect

Actions

ARTEFACT

Identité

Propriétés abstraites

Propriétés sensorielles

Constitution

Fonctionnement

CONTEXTE

Situationnel

Sociétal

Marché

Historique

RELATION

Avant

1ère Impression

Pendant

Après

Long-terme / Répété

Rétrospectif

Prospectif

Source de l'Empreinte UX :

Description :

Etat :

Cocher les descripteurs pris en compte.

SUJET

Identité

Sensations

Intellect

Affect

Actions

ARTEFACT

Identité

Propriétés abstraites

Propriétés sensorielles

Constitution

Fonctionnement

CONTEXTE

Situationnel

Sociétal

Marché

Historique

RELATION

Avant

1ère Impression

Pendant

Après

Long-terme / Répété

Rétrospectif

Prospectif

Source de l'Empreinte UX :

Description :

Etat : S I E

Cocher les descripteurs pris en compte.

- SUJET
- Identité
- Sensations
- Intellect
- Affect
- Actions

- CONTEXTE
- Situationnel
- Sociétal
- Marché
- Historique

- ARTEFACT
- Identité
- Propriétés abstraites
- Propriétés sensorielles
- Constitution
- Fonctionnement

- RELATION
- Avant
- 1ère Impression
- Pendant
- Après
- Long-terme / Répété
- Rétrospectif
- Prospectif

Source de l'Empreinte UX :

Description :

Etat : S I E

Cocher les descripteurs pris en compte.

- SUJET
- Identité
- Sensations
- Intellect
- Affect
- Actions

- CONTEXTE
- Situationnel
- Sociétal
- Marché
- Historique

- ARTEFACT
- Identité
- Propriétés abstraites
- Propriétés sensorielles
- Constitution
- Fonctionnement

- RELATION
- Avant
- 1ère Impression
- Pendant
- Après
- Long-terme / Répété
- Rétrospectif
- Prospectif

Source de l'Empreinte UX :

Description :

Etat : S I E

Cocher les descripteurs pris en compte.

- SUJET
- Identité
- Sensations
- Intellect
- Affect
- Actions

- CONTEXTE
- Situationnel
- Sociétal
- Marché
- Historique

- ARTEFACT
- Identité
- Propriétés abstraites
- Propriétés sensorielles
- Constitution
- Fonctionnement

- RELATION
- Avant
- 1ère Impression
- Pendant
- Après
- Long-terme / Répété
- Rétrospectif
- Prospectif

Source de l'Empreinte UX :

Description :

Etat : S I E

Cocher les descripteurs pris en compte.

- SUJET
- Identité
- Sensations
- Intellect
- Affect
- Actions

- CONTEXTE
- Situationnel
- Sociétal
- Marché
- Historique

- ARTEFACT
- Identité
- Propriétés abstraites
- Propriétés sensorielles
- Constitution
- Fonctionnement

- RELATION
- Avant
- 1ère Impression
- Pendant
- Après
- Long-terme / Répété
- Rétrospectif
- Prospectif